

ОГЛЯД КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЗАПОБІГАННЯ ВТРУЧАННЮ У ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУДДІ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті досліджено концептуальні засади запобігання втручання у професійну діяльність судді. Акцентовано на зв'язку принципу незалежності судової і охорони судді від втручання у його діяльність. Проаналізовано низку напрямків, які складають сучасну концепцію запобігання втручання у професійну діяльність судді. Виявлено, що найбільш детально опрацьованими є напрямки кримінально-правової протидії та процесуальних інструментів запобігання втручання у професійну діяльність судді. Наведено низку важливих напрямків, розробка яких дозволить посилити організаційно-правовий механізм втручання у професійну діяльність судді.

Ключові слова: правосуддя, суддя, професійна діяльність, втручання.

Annotation. Interference in professional activities is a phenomenon that jeopardizes the fundamental idea of the separation of the judiciary - to make an impartial and independent decision in a dispute solely based on law. To one degree or another, attempts to influence a judge are widespread worldwide. The key criterion that largely determines how a state approaches democratic standards and the rule of law is the response to such attempts. Suppose in the conditions of totalitarian regimes, interference injustice is considered one of the pillars of tyranny in democratic countries. In that case, such an act is considered a crime and is subject to universal condemnation.

The article examines the conceptual principles of preventing interference in the professional activities of judges. Emphasis is placed on the connection between the principle of judicial independence and the protection of judges from interference in their activities. A number of areas that make up the modern concept of preventing interference in the professional activities of judges are analyzed. It was found that the most detailed areas of criminal law counteraction and procedural tools to prevent interference in the professional activities of judges. There are a number of important areas, the development of which will strengthen the organizational and legal mechanism for interfering in the professional activities of judges.

The study shows that the concept of preventing interference in the professional activities of judges is at the stage of active development. The multifaceted areas that support the expansion of the concept indicate the issue's high urgency. Effective prevention of interference in the professional activities of judges is the backbone of an independent judiciary, which in turn is the basis for establishing full-fledged democracy in the state.

Keywords: justice, judge, professional activity, intervention.

Вступ

Втручання у професійну діяльність судді є феноменом, що ставить під загрозу основоположну ідею виокремлення судової влади – винесення безстороннього і незалежного рішення у спорі винятково на основі закону. У тій чи іншій мірі спроби вплинути на суддю поширені в усьому світі. Ключовим критерієм, що значною мірою визначає міру наближення держави до демократичних стандартів і верховенства права, є реакція на такі спроби. Якщо в умовах тоталітарних режимів втручання у правосуддя вважається одним із стовпів тиранії, то у демократичних країнах таке діяння розцінюється як злочин і піддається всезагальному осуду.

Складнішою є справа у країнах молодій демократії, зокрема, пострадянських. Проїшло вже тридцять років після розпаду радянського союзу, але, на жаль, у зв'язку з відсутністю політичної волі і зловміреним впливом удаваних союзників, остаточний і безповоротний поступ демократичних реформ став можливим лише після Революції Гідності. На жаль, у спадок від радянського тоталітарного режиму і пострадянської олігархічно-кланової тиранії суспільство зневірилось у можливості розбудови незалежного правосуддя в державі.

Численні дослідження доводять, що у суспільстві частка тих, хто не вірить у незалежність суду в Україні є значно вищою для тієї категорії, представники якої особисто не брали участь у судовому процесі [1]. За інерцією у суспільстві підтримується, а подекуди стимулюється не добросовісними політиками та ЗМІ думка щодо можливості і доцільності втручання у правосуддя для того, аби зробити його «більш правосудним».

Тим часом, як справедливо наголошує Полянський Ю.Є., «Незалежність судді (суддівська незалежність) повною або визначною мірою властива сучасній демократичній державі і являє собою одну з ознак, які дозволяють вважати державу правовою. Це стосується як держав, які впритул наблизились до визнання їх правовими, так і держав перехідного періоду від тоталітаризму до демократії, які намагаються відповідним чином перебудувувати свій державний лад, як от сучасна Україна» [2].

Слід відзначити, що, з одного боку питання втручання у професійну діяльність судді часто згадується у наукових працях, присвячених питанням незалежності судової влади. Достатньо багато є і досліджень злочину, передбаченого ст. 376 КК України. Зрештою, окремі дослідники звертають увагу на дисциплінарні та поведінкові аспекти запобігання втручання у професійну діяльність судді. Однак, в силу того, що пошуки відповідей на конкретні проблеми, пов'язані з втручанням у професійну діяльність судді здійснюються у рамках різних правових галузей, відповідна концепція далека від завершення.

У цій статті ми маємо на *меті* оглянути останні актуальні дослідження та виявити ключові напрямки розвитку концепції запобігання втручання у професійну діяльність судді.

Результати

Теоретичною основою концепції запобігання втручання у професійну діяльність судді є принцип незалежності судової влади. Г. Є. Бершов наголошує, що необхідність забезпечення незалежності судової влади - одна з нагальних потреб на сучасного етапу розбудови правової, демократичної держави України. Разом з цим, окремі факти незаконного втручання в діяльність судових органів науковець вважає суттєвою загрозою системі гарантій прав та свобод людини і громадянина, що підриває основи національної безпеки [3, С. 53]. Загальну теоретичну площину забезпечення незалежності суддів в Україні досить чітко охарактеризував Пивовар І.В., наголосивши, що незалежність суддів є однією з основ демократичного цивілізованого суспільства та гарантія надійного захисту визначених Конституцією України соціальних цінностей та правопорядку в державі [4]. З позиції захисту прав людини слушно думку висловила Квакша О.О., підкресливши, що умовою незалежності суддів є встановлена законом неприпустимість втручання у їх діяльність по здійсненню правосуддя, і також встановлена кримінальним законом заборона «втручання в будь-якій формі у діяльність судді». Незалежність суду - це необхідна передумова

винесення судом правосудного рішення і поновлення порушеного права. Відповідно, наголошує науковець, недотримання принципу незалежності суддів обумовлює нездатність суду протидіяти порушенням прав людини в Україні [5].

Запобігання втручанню у професійну діяльність судді передбачає такий стан правового і організаційного забезпечення судочинства, за якого суддя має можливість і здійснює правосуддя без будь-якого стороннього впливу, керуючись виключно положеннями закону. Відповідальність за створення таких умов цілком лежить на державі. Як зауважують Плукар В.В. та Отчак Н.Я., проголошення України правовою державою означає зобов'язання щодо створення юридичного механізму забезпечення надійного захисту прав людини та основних свобод, особливе місце у якому посідає суд. Для повноцінного функціонування цього механізму необхідним є належне організаційно-правове забезпечення статусу суддівського корпусу країни в цілому та правового становища конкретного судді [6, С. 171].

Серед численних досліджень, присвячених механізму запобігання втручанню у професійну діяльність судді відзначимо наступні.

А. П. Рачинський та А. В. Огилько дослідили сутність судової влади й гарантії забезпечення її незалежності на основі порівняння українського та європейського досвіду. Науковці довели, що повноцінна незалежність судової влади у тому розумінні, яке склалось в країнах Європи для України є недосяжною передусім у зв'язку з фактами неправомірного втручання сторонніх осіб у професійну діяльність суддів з метою схилити їх у той чи інший спосіб до прийняття бажаного для цих осіб рішення [7].

Квакша О.О. у своєму дослідженні наводить досить цікаву історичну ретроспективу розвитку проблеми втручання у діяльність судді. Науковець зауважує, що «У недавньому минулому (як і сьогодні) були непоодинокі випадки грубого втручання у судову діяльність як партійних органів, виконавчої влади держави, так і деяких громадських організацій; на суддю впливають за допомогою засобів масової інформації, «мітингового права», непоодинокі випадки впливу на суддів представників органів виконавчої влади, а також депутатів всіх рівнів, партій, рухів, посадових осіб. Однак і у сучасній Україні протидіяти порушенням прав людини суддям важко саме через відсутність можливості незалежного виконання судом своїх конституційних функцій» [5].

Одним з опорних пунктів концепції запобігання втручанню у діяльність судді є визначення поняття такої дії чи бездіяльності. Аналізуючи позицію Пленуму Верховного Суду України, О. Овчаренко тлумачить втручання у діяльність судових органів слід як вплив на суддю у будь-якій формі з боку будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового рішення. Науковець також пропонує виокремлювати внутрішні і зовнішні чинники, що призводять до втручання [8, С. 213]. Цей напрямок є частиною більш універсальної концепції незалежності суддів, яка передбачає наявність внутрішніх і зовнішніх гарантій. Такі гарантії дослідив Полянський Ю. Є. До числа внутрішніх гарантій науковець включив правосвідомість кожного окремо судді, високий рівень особистої відповідальності за доручену справу, психологічну стійкість і здатність не піддаватися будь-якому протиправному зовнішньому впливу. Натомість зовнішніми гарантіями, на думку Полянського Ю.Є. слід вважати «повагу з боку громадянського суспільства та його суб'єктів до судової влади та її представників, заходи держави, її органів і посадових осіб щодо забезпечення належних умов для запобігання спробам і припинення фактів протиправного впливу, притягнення винуватців до встановленої законом відповідальності, включаючи застосування відповідних заходів до самих суддів, схильних поступитися своєю незалежністю з корисливих та інших неправомірних мотивів» [2]. Отчак Н.Я. зауважує, що, наділяючи представників органів судової влади великими повноваженнями, держава, з одного боку, висуває до них високі вимоги, у необхідних випадках застосовуючи і суворішу відповідальність, у тому числі кримінальну. Водночас, підкреслює науковець, держава забезпечує суддів посиленою охороною, щоб вони могли безперешкодно, без будь-якого стороннього впливу виконувати свої функції [9].

Найбільш повно поняття втручання у діяльність судді розроблене у рамках кримінально-правових досліджень, пов'язаних з аналізом складу злочину, передбаченого ст. 376 ККУ. Так, Плукар В.В. та Отчак Н.Я. розглянули питання забезпечення кримінально-правовими засобами реалізації ст. 126 Конституції України і дослідили підстави криміналізації втручання у діяльність судових органів. Відтак, науковці охарактеризували ряд необхідних гарантій незалежності судової влади, крім законодавчої заборони впливу на суддів, які включають, зокрема, недоторканність суддів, дотримання передбаченої законом процедури здійснення правосуддя, наявність система органів суддівського самоврядування, створення необхідних організаційно-технічних та інформаційних умов для діяльності суддів тощо [6]. Додатково Отчак Н.Я. дослідила об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 376 ККУ, зокрема проаналізувала і розмежувала поняття «втручання» та «вплив», а також розкрила способи втручання в діяльність суддів [9].

Г. Є. Бершов здійснив критичний аналіз категорії «використання службових повноважень» як способу втручання у діяльність судді та запропонував деталізувати у ст. 376 ККУ ознаки об'єктивної сторони складу злочину з урахуванням способів втручання [3]. Порівняльно-правове дослідження кваліфікованих складів злочину, передбаченого статтею 376 КК України та арт. 232 КК Республіки Польща здійснили Дідик С. Є., Кархут Р. В. [10].

На жаль, кримінальне переслідування втручання у діяльність судді не дає змоги утворити цілісну концепцію і на її основі – механізм запобігання втручання у професійну діяльність судді. На думку Плукара В.В. та Отчака Н.Я. така ситуація пов'язана з недостатнім реагуванням прокуратури на факти неправомірного впливу на суддів, а також недосконалість самої норми, у якій відсутня чітка вказівка, визначення діянь, які становлять собою втручання в діяльність судових органів [5]. Більше того, очевидним є те, що у силу певних об'єктивних обставин не кожна дія чи бездіяльність може бути кваліфікована як злочин за ст. 376 ККУ. Емпіричне дослідження В. Данко доводить, що вироків за цією статтею украї мало [11].

Частково прогалини у державному захисті суддів від втручання компенсуються інструментами процесуального впливу.

О. Овчаренко, дослідивши заходи, спрямовані на усунення протиправного впливу на суд, виокремила такі категорії:

- удосконалення процесуального порядку ухвалення судового рішення;
- посилення юридичної відповідальності за неповагу до суду і втручання у судову діяльність;
- заборону не правового тиску на суддів при відправленні правосуддя для усіх органів і посадових осіб держави, а також пересічних громадян [8, С. 220].

Процесуальний аспект запобігання втручання у процес прийняття судового рішення частково висвітила О. Хотинська-Нор, акцентувавши на гарантіях незалежності і їх втіленні у процесуальних нормах. Як приклад, О. Хотинська-Нор розглянула таємницю нарадчої кімнати, «квінтесенція якої полягає в тому, що ніхто не вправі впливати на процес прийняття судового рішення у справі і втручатися в нього, що зумовлює потребу у створенні необхідних для цього умов (окремого приміщення, наявності спеціальної процедури та відповідних процесуальних заборон)» [12].

Проте процесуальні інструменти не можуть і не повинні у повній мірі перекривати потребу суддів у захисті від втручання у їх професійну діяльність. Вони можуть бути застосовані під час судових засідань коли це виправдано для економії часу та зусиль, а дії, котрі є втручанням не несуть суттєвої загрози для правосуддя. Приміром, надто емоційна поведінка присутніх на відкритому слуханні осіб може становити перешкоду для слухання справи, але очевидно не є підставою для відкриття кримінального провадження. У цьому контексті зішлемось на працю Кузьміна Р.Р., котрий розглянув феномен дифамації для незаконного тиску на суд та слідство в Україні. Науковець наголосив на необхідності укріплення авторитету судової гілки влади, забезпечення додержання принципу обов'язковості судових рішень, запобігання незаконного

впливу на суд, недопущення підміни ролей під час судового провадження та ознайомлення необізнаних сторін процесу з правилами професійної етики [13].

Як у кримінально-правових, так і у процесуальних заходів є спільне критичне слабе місце – вони можуть уживатись лише пост-фактум. Отже, ці заходи складають лише невелику частину концептуально-теоретичної основи запобігання втручанню у професійну діяльність судді. Основна маса відповідної концепції припадає на позапроцесуальні аспекти функціонування судової влади, здатність органів системи правосуддя забезпечити такі умови, за яких втручання у професійну діяльність судді стає неможливим. У цьому контексті слушною видається позиція У підсумку погодимось з твердженням Плукара В.В. та Отчак Н.Я. щодо того, що «охорона незалежності суддів не повинна обмежуватись лише встановленням кримінальної відповідальності за втручання в діяльність судових органів. На жаль, це не є достатньою гарантією забезпечення авторитету суду в суспільстві... незважаючи на закріплені у законодавстві гарантії здійснення правосуддя, недовіра до судової гілки влади все ж таки існує» [5].

Надалі ми розглянемо певні напрямки, котрі так чи інакше стосуються зміцнення та розширення концепції запобігання втручанню у діяльність судді.

Опосередковано питання запобігання втручання у професійну діяльність судді тісно пов'язане з поняттям перешкоджання здійсненню правосуддя та функціонування органів судової влади. У цьому контексті особливо чітко проявляється вектор інформаційної безпеки. Словська І. Є. проаналізувала проблему втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. У її праці питання інформаційної безпеки суду розкриті з позиції забезпечення права суспільства на інформацію про діяльність судової влади. У підсумку Словська І. Є. дійшла висновку, що відкритість судової влади не означає безперешкодного втручання в її функціонування. Безпека особи й держави, суспільства забезпечується за умов злагодженого процесу взаємодії сторін судового провадження, суддів, апарату суду [14]. Слід доповнити, що інформаційна безпека у має значно ширше тлумачення, ніж законна взаємодія з інформаційно-телекомунікаційними системами суду. Зокрема, до цього напрямку можливо віднести і поширення інформації (зокрема, неправдивої) про діяльність суддів, комунікації суддів і представників суб'єктів системи правосуддя тощо.

Крім попередження і покарання втручання у професійну діяльність судді, відповідна концепція має включати й питання, пов'язані з особою судді. Прикладом біхевіористичного підходу слугує праця І.В. Юрєвича, котрий зауважує, що у позасудовій поведінці суддя повинен враховувати що сімейні соціальні взаємовідносини чи будь-які інші стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати на поведінку судді чи ухвалення судових рішень [15]. Катрич А. В. вважає можливим та доцільним доповнити дисциплінарну відповідальність судді господарсько-процесуальною [16]. У цьому контексті слушним є застереження Полянського Ю. Є. щодо того, що «підвищення вимогливості до суддів, зокрема принциповості у частині притягнення їх до дисциплінарної відповідальності і звільнення за порушення присяги, закликано не обмежити незалежність суддів, як дехто стверджує, а викликано необхідністю поставити на місце тих представників суддівського корпусу, які претендують на незалежність від закону і на нічим не обмежений розсуд при розгляді судових справ» [2].

Висновки

Проведене дослідження засвідчує, що концепція запобігання втручанню у професійну діяльність судді перебуває на етапі активного розвитку. Багатоплановість напрямків, що підтримують розширення концепції свідчить про високу актуальність питання. Ефективне запобігання втручанню у професійну діяльність судді є опорою незалежної судової влади, яка, у свою чергу, є базою для встановлення повноцінної демократії у державі.

За результатами проведеного дослідження ми виявили, що найбільш повно розроблені напрямки:

- встановлення зв'язків між незалежністю судової влади і запобіганням втручання у діяльність судді;
- кримінально-правових досліджень складу злочину, передбаченого ст. 376 ККУ;
- процесуальних аспектів запобігання втручання у діяльність судді;
- об'єктивних (організаційне, матеріальне, інформаційне забезпечення) та суб'єктивних (правосвідомість, доброчесність і поведінка судді) аспектів втручання у діяльність судді.

Разом з тим, вкрай обмеженою є кількість досліджень, пов'язаних з поняттям втручання у професійну діяльність судді та його складовими, точною класифікацією можливих джерел втручання, аналізом фактів втручання і реакції на такі факти з боку органів системи правосуддя і правоохоронних органів, а також створення комплексного організаційно-правового механізму запобігання втручання у професійну діяльність судді. Ці напрямки є перспективними для майбутніх досліджень.

Список використаних джерел

1. Sopilnyk R., Piwowarski J. Access to a genuinely independent and impartial trial: a review of the sixteenth sustainability goal completeness. *Law, Business and Sustainability Herald*. 2021. Vol. 1(1). P. 43–53. DOI: <https://doi.org/10.46489/lbsh.2021-1-1-5>
2. Полянський Ю. Є. Незалежність судді - правова і соціальна цінність. *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2011. Т. 10. С.80-90.
3. Бершов Г. Є. Кримінально-правова характеристика форм та способів втручання в діяльність судових органів. *Форум права*. 2013. № 1. С. 53–59. URL: <http://archive.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13bgedco.pdf>
4. Пивовар І.В. Незалежність суддів у контексті сучасних правових реформ. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2014. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc10-1/part_1/15.pdf
5. Кваша О.О. Принцип незалежності суддів як гарантія протидії порушенням прав людини в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2009. № 2. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25103/42-Kvasha.pdf?sequence=1>
6. Плукар В.В., Отчак Н.Я. Підстави криміналізації втручання у діяльність судових органів. *Університетські наукові записки*. 2015. № 2 (54). С. 171-177.
7. Рачинський А. П., Огилько А. В. Незалежність суддів як передумова функціонування самостійної й авторитетної судової влади, що відповідає європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини. *Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління*. 2016. № 1. С. 66-74.
8. Овчаренко О. М. Проблеми запобігання незаконному втручання в діяльність судових органів України. *Вісник Академії правових наук України*. 2013. 2013 р. №1(72). С. 212-223.
9. Отчак Н. Я. Об'єктивна сторона складу злочину втручання в діяльність судових органів. *Університетські наукові записки*. 2015. № 3. С. 153-160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2015_3_18
10. Дідик С. Є., Кархут Р. В. Характеристика кваліфікованих видів втручання в діяльність судових органів за законодавством України та Республіки Польща. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2017. Вип. 6(2). С. 123-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_6%282%29_28
11. Данко В. Хуліганство в судових засіданнях: кому вигідно та чому так відбувається. URL: <https://court.gov.ua/press/point/1026159/>

12. Хотинська-Нор О. Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивільному судочинстві України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 32-36.
13. Кузьмін Р. Р. Дифамація як засіб протидії кримінальному провадженню в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 255-263
14. Словська І. Є. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду в контексті конституційної засади відкритості судової влади. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2015. Вип. 6. С. 44-52.
15. Юревич І.В. Деякі аспекти єдності правового статусу професійних суддів в Україні. Форум права. 2013. № 2. С. 633–639. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_2_99.pdf
16. Катрич А. В. Суддя як особливий суб'єкт господарсько-процесуальної відповідальності. Право і суспільство. 2015. № 6.2(3). С. 89-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6.2%283%29_19